

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM O SIMULADOR ROBÓTICO *OPEN ROBERTA LAB*

Jorge Mikael Coutinho Alves¹; Genarde Macedo Trindade¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

Os procedimentos metodológicos estruturam-se em seis etapas integradas, sendo: i) Documentos Norteadores; ii) Revisão Bibliográfica; iii) Desenvolvimento das Sequências Didáticas; iv) Avaliação das Sequências Didáticas; v) Análise dos Resultados; vi) Refinamento da Sequência Didática. Desta forma, orientando um estudo qualitativo, reflexivo, teórico-aplicado e com abordagem de métodos mistos para avaliar e aperfeiçoar materiais didáticos sobre Inteligência Artificial (IA) e Robótica Educacional (RE) no Ensino Médio. A primeira etapa (documentos norteadores) ancora-se nas habilidades da BNCC de Computação EM13CO10 a EM13CO16 e no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024–2028, assegurando alinhamento curricular, ética e inclusão digital. A segunda etapa (revisão bibliográfica), conduzida com *strings* detalhando o período 2021 a abril de 2025, sustenta escolhas pedagógicas e tecnológicas e delimita lacunas para intervenção com Redes Neurais Explicáveis (NNXs) e simuladores robóticos. A terceira etapa (desenvolvimento das sequências didáticas) segue uma matriz de Design Instrucional que explicita objetivos observáveis, habilidades da BNCC Computação e estratégias de aprendizagem, recursos didáticos e avaliação, e organiza cada proposta em tema, objetivos, conteúdo, metodologia, recursos, avaliação e referências. Neste sentido, as sequências didáticas foram definidas com cinco conteúdos progressivos que integram fundamentos históricos e conceituais de IA a práticas com o *Open Roberta Lab*, articulando ações do professor e atividades do estudante. Já a metodologia de aplicação das sequências didáticas adotam o ciclo com quatro momentos, conectar, construir, analisar e continuar, que com a mediação docente, a experimentação guiada, a análise reflexiva e sistematização em diário de bordo, ancora-se em métodos de ensino ativo baseados na cultura *maker*. Neste sentido, as atividades práticas exploram programação em blocos, sensores e NNXs no *Open Roberta Lab*, para promovendo Pensamento Computacional, tomada de decisão baseada em dados e interpretação de modelos explicáveis. A quarta etapa (avaliação das sequências didáticas) combinam entrevistas semiestruturadas síncronas com docentes e questionários na escala *Likert* questões abertas para aferir clareza do material, viabilidade técnica e alinhamento BNCC Computação. A quinta etapa (análise dos resultados) e a sexta etapa (refinamento das sequências didáticas) retroalimenta as sequências, visando materiais acessíveis, tecnicamente viáveis em contextos com restrições de infraestrutura e coerentes com princípios de interpretabilidade, transparência e responsabilidade em IA. Espera-se, assim, disponibilizar propostas validadas que democratizem o acesso a IA e RE, fortaleçam a atuação docente e consolidem aprendizagens significativas e éticas no Ensino Médio.

Palavras-chaves: Palavras-chave: Inteligência Artificial; Robótica Educacional; Open Roberta Lab; Sequências didáticas; BNCC Computação.